

**«Ўзбекистон республика товар-хом ашё биржаси» АЖДа кузатув
кенгашининг ҳолатини баҳолаш ва унга таъсир қилувчи омилларни
таҳлил қилиш**

Наврузов Дилшод Исматуллаевич
Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби мустақил изланувчиси (PhD)
E-mail:navruzov6606@gmail.com
Телефон:+99893-240-66-06
orcid: 0009-0002-1573-6734

Annotatsiya

Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 29 март кундаги “Корпоратив бошқарув тизими такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги 760-сонли қонуни ва Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 06 майдаги “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақидаги 370-сонли қонуни ижросини таъминлаш мақсадида корпоратив бошқарувда кузатув кенгашининг оширишга қаратилган.

Аннотация

Закон Республики Узбекистан от 29 марта 2022 года №760 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные документы Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы корпоративного управления» и 06.06.2014 года Республики Узбекистан В целях обеспечения реализации Закона №370 «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О защите прав акционерных обществ и акционеров» от мая направлено на повышение надзорной совет в корпоративном управлении.

Abstract

Law No. 760 of the Republic of Uzbekistan dated March 29, 2022 "On Amendments and Additions to Certain Legislative Documents of the Republic of Uzbekistan in Connection with the Improvement of the Corporate Governance System" and 06/06/2014 of the Republic of Uzbekistan In order to ensure the implementation of the Law No. 370 on amendments and additions to the Law of the Republic of Uzbekistan "On Protection of the Rights of Joint-Stock Companies and Shareholders" of May, it is aimed at the increase of the supervisory board in corporate management.

Kalit so'zlar.

Korporativ boshqaruv, korporativ boshqaruv modellari, agentlik muammosi, aktsiyador, kuzatuv kengashi, korporativ nazorat, investor, manfaatdor tomonlar.

Ключевые слова.

Корпоративное управление, модели корпоративного управления, агентская проблема, акционер, наблюдательный совет, корпоративный контроль, инвестор, заинтересованные стороны.

Keywords.

Corporate governance, corporate governance models, agency problem, shareholder, supervisory board, corporate control, investor, stakeholders.

Кириш

Жахон тажрибасига кўра, корхонада самарали фаолиятнинг асосий омили сифатида корпоратив бошқарув тизимини жорий қилиниши бундай бошқарув кодексининг амалиёти билан бевосита боғлиқдир. Тахлилларга қараганда, дунё миқёсида 100 дан зиёд шундай ҳужжатлар мавжуд. Шу билан бирга, айрим мамлакатлар амалиётидан келиб чиққан ҳолда унинг мукамаллаштирилган, яни таҳрирдагисини жорий этиш жарёнини кузатиш мумкин.

Мустақиллик йилларда мамлакатимизда ҳам бозор муносабатларининг таркибий қисми ҳисобланган корпоратив бошқарувга оид меъёрий-ҳуқуқий базани шакллантиришга катта эътибор берилди. Айниқса, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги “Акциядорлик жамиятида замонавий корпоратив бошқарув услубларини жорий этиш чоратадбирлари тўғрисида”ги Фармони ислохатларнинг ҳозирги босқичи талаблари асосида ушбу соҳадаги қонун ҳужжатларини халқаро меъёрларни инобатга олган ҳолда янада такомиллаштиришга катта йўл очиб берди. Унга мувофиқ, Германия ҳамда бошқа ривожланган давлатларнинг муваффақиятли тажрибаси ўрганилиб, Корпоратив бошқарув кодекси ишлаб чиқилиб, тасдиқланди ва амалиётга киритилди.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, 1999 йил Иқтисодий ҳамкорлик ва ривожланиш ташкилоти корпоратив бошқарув Тамойилларининг имзоланиши Иқтисодий ҳамкорлик ва ривожланиш ташкилоти аъзолари мамлакатнинг бу борадаги тажрибаларини умумлаштиришга олиб келди¹. Тамойилларнинг ўзи

¹ Internation Finance Corporation US Department of Commerce. The Russia Corporate Governance manual. In volumes. Moscow : Alpina Business Books. 2004 .1 volume,9p

эса-жумладан, ўтиш иқтисодиётига эга мамлакатлар учун андозалар ва йўл-йўриқлар потенциал модели тўпламига айланди.

Компания интилиши лозим бўлган корпоратив бошқарув асосий кўрсаткичи кузатув кенгаши самарадорлиги ҳисобланади. Жаҳон банкининг таърифига кўра, самарали кузатув кенгашига хос бўлган жихатлар қуйидагилар ҳисобланади:

- Шаффофлик;
- Компания фаолияти ҳақида молиявий ва бошқа ахборотларни очиш;
- Менежмент фаолияти устидан ички назорат жараёнлари;
- Акциядорлар олдидаги мажбуриятини ҳис қилиш;
- Барча акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва таъминлаш;
- Директорнинг компания стратегиясини белгилаш, бизнес-режалар тасдиқлаш, бошқа муҳим қарорлар қабул қилиш, менежерлар тайинлаш, уларнинг фаолиятини назорат қилиш, зарур ҳолларда менежерларни ишдан бўшатишда мустақиллиги.

Корпоратив бошқарув анъанавий концепциясига мувофиқ компания фаравонлигини ўсиши билан унинг акциядорлари фаравонлиги компания фаравонлигидан фарқ қилиши ва бу компания ва унинг акциядорлари турли мақсадларга эга бўлиши мумкинлиги билан боғлиқ эканлигини тан олади. Шу сабабли самарали кузатув кенгаши мақсадлари-кузатув кенгаши барча катнашчиларининг манфаатлари тан олиш ҳисобланади.

Юқоридагиларни инобатга олиб «Ўзбекистон республика товар-ҳом ашё биржаси» АЖда кузатув кенгаши вазифа ва функциялари масалари бўйича амалга оширилган ишлар ўрганилди.

«Ўзбекистон республика товар-ҳом ашё биржаси» АЖда корпоратив бошқаруви масалалари бўйича низомлар ишлаб чиқилган ва жамиятда кузатув кенгаши аъзолари 9 кишидан иборат.

«Ўзбекистон республика товар-ҳом ашё биржаси» АЖнинг кузатув кенгаши Низомига асосан қуйидагилар белгилаб қўйилган:

- Умумий қоидалар
- Кузатув кенгашининг вазифалари ва ваколатлари
- Жамият кузатув кенгашининг таркиби ва унинг аъзоларини сайлаш тартиби
- Компания кузатув кенгашининг раиси;
- Кузатув кенгашининг котиби;
- Кузатув кенгашининг мажлисларини чақириш;
- Кузатув кенгашининг мажлисларини ўтказиш тартиби;
- Сиртдан овоз бериш тартиби;

- Кузатув кенгашининг қарорларини расмийлаштириш тартиби;
- Кузатув кенгаши аъзоларининг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари;
- Кузатув кенгаши аъзоларининг жавобгарлиги;
- Кузатув кенгашининг қўмиталари (ишчи гуруҳлари);
- Якуний қоидалар.

Маълумот учун: «Ўзбекистон республика товар-хом ашё биржаси» АЖда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш “City capital” МЧЖ томонидан ўтказилган ва 2023 йил якунлари бўйича юқори баллни ташкил этди.

Баҳолашдан мақсад «Ўзбекистон республика товар-хом ашё биржаси» АЖ корпоратив бошқарув тизими бўйича мустақил объектив хулоса беришдан иборат. «Ўзбекистон республика товар-хом ашё биржаси» АЖ корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларига мувофиқ жамиятга 1175 балл белгиланди ҳамда “Юқори” баҳо берилиб, фоиз жадвалига (1-жадвал) мувофиқ 97,92% ташкил қилди. Шунингдек, жадвалга мувофиқ йўналишлар кесимида қуйидагича кўринишда баҳоланди²:

«Ўзбекистон республика товар-хом ашё биржаси» АЖ корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича умумий жадвал

1-жадвал

№	Йўналишлар	Саволлар сони	Эхтимоллий баллар		Хақиқий баҳоси
			Минимум	Максимум	
1	Корпоратив бошқарув кодексини жорий қилишга тайёргарлик баҳолаш	13	-135	135	135
2	Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига амал қилишни баҳолаш	37	-360	360	360
3	АЖ ташкилий тузилмаси мувофиқлигини баҳолаш	3	-30	30	30
4	Танлов бўйича саралашни баҳолаш	5	-45	45	25
5	МХХС ва халқаро аудит стандартларига мувофиқ ҳисоботларни тақдим	3	-50	50	50

² chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://old.uzex.uz/files/uploads/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5-2023.pdf

	қилишга ўтишни баҳолаш				
6	Замонавий бошқарув тизимини (ISO, ERP, НИОКР ва б) жорий қилишни баҳолаш	5	-55	55	55
7	Ахборот сиёсатини баҳолаш	4	-170	320	320
8	Молиявий натижаларни баҳолаш	4	-150	150	150
9	Бошқа йўналишларни баҳолаш	25	-205	55	50
Умумий баҳо:		100	-1200	1200	1175
Фоиз кўринишидаги якуний баҳо					97,92%

«Ўзбекистон республика товар-хом ашё биржаси» АЖ корпоратив бошқарув тизими баҳолаш Ўзбекистон Республикаси Давлат рақобат қўмитаси ва Корпоратив бошқарув илмий-таълим маркази томонидан 2016 йил 25 июлда тасдиқланган саволнома асосида амалга оширилган.

Шу билан бирга шуни қайд этиш лозимки, корпоратив бошқарув тизими самарадорлигини баҳолаш диагностикаси методологияси акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув даражасини баҳолаш имконини бериши билан биргаликда акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув тизимини аниқлашнинг тизимли ёндашувини шакллантиради.

«Ўзбекистон республика товар-хом ашё биржаси» АЖда корпоратив бошқарув тизими ҳолати тўғрисида мустақил ҳолисона фикрни шакллантириш баҳолаш ўтказилишининг асосий мақсадларидан бири ҳисобланади.

Ўзбекистон республика товар-хом ашё биржаси акциядорлик жамияти 1994 йили апрель ойида Адлия вазирлиги томонидан рўйхатдан ўтказилган ва ҳозирги кунда Марказий Осиёдаги энг йирик савдо майдончаси, ҳамда МДХ мамлакатлари ичида изчил ривожланаётган хом ашё биржаси ҳисобланади.

Биржа фаолияти мақсади ва предмети ўрнатилган қоидалар асосида олдиндан маълум бўлган жойда ва вақтда, очиқ савдоларни ташкил қилиш ва ўтказиш йўли билан биржа товарлари билан савдо қилишга зарурий шароитларни яратишдир. Биржа савдоларини ташкил қилиш ва аниқланган ҳақиқий талаб ва таклиф нисбати асосида биржа товарлари нархларини шакллантириш йўли билан биржа товарлар бозорини яратишдир.

**1-расм. «Ўзбекистон республика товар-хом ашё биржаси» АЖ
корпоратив бошқарув тизими баҳоланиши**

«Ўзбекистон республика товар-хом ашё биржаси» акциядорлик жамиятида кузатув кенгаши тизимида қуйидаги асосий муаммоларни ва муаммо ечимларини ажратиб кўрсатиш мумкин:

- кузатув кенгаши мажлисларида нафақат ўтган даврдаги иш натижалари, балки янги қарорлар, стратегиялар ва сиёсий қарашлар муҳокама этилиши керак. Бу мажлис ўтказишга бошқача тус беришни тақоза этади: мажлисда асосий вақт стратегик янгиликлар ва ташкилий ўзгаришларга бағишланиши, ўзаро тортишувлар рағбатлантириши лозим. Масалан, ҳар бир масала бўйича муҳолифларнинг олдиндан тайинлаб борилиши қарор қабул қилиш жараёнининг жонли ва аниқ тортишувлар остида ўтишини таъминлайди;

- кузатув кенгаши аъзоларининг акциядорлик жамияти махсулоти, миқдорлар фикри, бозор шароити, муҳим стратегик ва ташкилий масалалар ҳақидаги ахборотларни олиш имкониятини ошириш зарур. Одатда, кузатув кенгаши аъзолари ишчи ҳужжатлар тўпламини деярли мажлис пайтида олишади. Агар кузатув кенгаши аъзоларининг акциядорлик жамияти фаолияти бўйича қарорлар қабул қилиш жараёнига фаолроқ иштирокини хозлар эканмиз, унда уларнинг жамият фаолиятига доир барча маълумотларни исталган вақтда олишига имконият яратиш керак. Кузатув кенгаши аъзолари эса, ўз навбатида, акциядорлик жамиятининг жорий ишлаб чиқариш фаолиятдан хабардор бўлишлари учун ишлаб чиқариш цехлари, дўконлар ёки хизмат шахобчалари миқдорлар ва ишловчилар билан мулоқатда бўлишлари талаб этилади.

- кузатув кенгаши аъзолари меҳнати ишга қараб рағбатлантирилиши керак. Кузатув кенгаши аъзолари меҳнатига ҳақ тўлаш тизимини акциядорлик жамияти фаолияти натижаларига боғламай туриб, улардан корпоратив сиёсатини белгилаб берувчи ташаббусли ва мураккаб вазифани бажаришни талаб этиб бўлмайди. Кенгаш аъзолари меҳнатига ҳақ тўлаш жамият акциялари курси ўзгаришига боғлиқ равишда амалга оширилиши лозим.

Бу масалани давлат миқёсида ҳам (масалан, ахборотни очиб беришга нисбатан қатъий талаблар белгилаши, корпоратив хулқ-атвор кодексининг қабул қилиниши), алоҳида компаниялар миқёсида ҳам (уларнинг ўз хулқ-атвор кодексларини қабул қилиши) ҳал этилади. Компаниянинг корпоратив хулқ-атвор ёки бошқарув кодексларини қабул қилишини акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилишни яхшилаш, кузатув кенгаши самарадорлигини ошириш ва ахборотни очиш бўйича компания фаолияти кодексларига кўпроқ урғу берилиши туфайли компаниянинг ўзи учун ҳам, инвесторлар учун ҳам ижобий омил сифатида кўриб чиқиш зарур. Бунда “жамоавий” сифатида ишлашни режалаштирилган компанияларда ва “ёпиқ” жамият сифатида ишлаш истагида бўлган компанияларда ташкилотда кузатув кенгашини такомиллаштириш йўналишлари жиддий фарқ қилишини эътиборга олиш зарур.

Хулоса ва таклифлар

Ўзбекистонда фаолият юритаётган акциядорлик жамиятларида кузатув кенгашига қўйилган мақсадларга эриши учун хўжалик юритувчи субъектлар манфаатларини уйғунлаштириш, акциядорлик капиталидан фойдаланиш, турли манфаатдор шахсларнинг ҳаракатларини самарали ташкил қилиш, мувофиқлаштириш ва назорат қилиш тизими ҳисобланади. Бундай вазифаларни ҳал этиш учун акциядорлик жамиятларида самарали кузатув кенгаши тизимига ўтиш талаб этилади. Самарали кузатув кенгаши муносабатларини амалга ошириш корпоратив бошқарувнинг асосий органи сифатида кузатув кенгашининг асосий функциялари ва вазифаларини аниқ қилиб белгилаш, уларни жамиятнинг ривожланиш стратегиясини ишлаб чиқиш ва амалиётга оширишга йўналтирилиши лозим.

Кузатув кенгаши самарадорлигини ошириш учун хорижий кузатув кенгаш тажрибаларига асосланган ҳолда ҳамда кенгаш ишини баҳолашни жорий этиш, қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларни қайта кўриб чиқиш зарур. Булар кузатув кенгаши механизмларини фаол ишлашига ва мавжуд қийинчиликларнинг олдини олишга олиб келади.

ҲОИДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Элмирзаев.С Замонавий корпоратив бошқарув. Тошкент ш: “Иқтисодий-Молия”, 2019 й
2. Суюнов Д.Х, Элмирзаев.С. Корпоратив бошқарув. Тошкент ш: 2021 й
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Жорпоративное_управление
4. www.sdtes.uz
5. http://biznes-daily.uz/images/e_daily1.jpg